

LA ESCASA ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS CON RELACIÓN A ESPAÑA EN EL ÁMBITO DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD. DÉFICITS DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL CON RELACIÓN A LA NORMATIVA EUROPEA Y PROPUESTAS DE MEJORA

Por

ESTHER PASCUAL RODRÍGUEZ
Universidad Francisco de Vitoria
Investigadora del Proyecto Prison Litigation Network
Investigadora del Proyecto Eupetrialrights

Revistas@iustel.com

Revista General de Derecho Penal 37 (2022)

RESUMEN: Se evidencia una escasa actividad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con relación al número de demandas presentadas contra España y el número de sentencias condenatorias para España en el ámbito de la privación de la pena privativa de libertad (detención, medida cautelar de prisión preventiva y pena de prisión). Estos datos generan las siguientes dudas: ¿es España tan garantista que apenas tiene sentencias condenatorias? o ¿es que los ciudadanos apenas litigamos ante la Corte?, ¿cuál es el motivo? Este artículo pretende dar respuesta a estas tres cuestiones.

PALABRAS CLAVE: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, detención, privación de libertad, jurisprudencia europea, torturas, malos tratos y penas inhumanas o degradantes, partes médicos, recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, reglas penitenciarias europeas y propuestas de mejora.

SUMARIO: 1. La escasa actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con relación a España en el ámbito de la privación de libertad -detención, prisión provisional y pena de prisión-. 2. Contenido de las obligaciones materiales impuestas a España por la jurisprudencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 3. Deficiencias del sistema penitenciario español al amparo de los textos legales europeos. 4. La gran asignatura pendiente de la administración judicial y penitenciaria: los partes de lesiones de las personas privadas de libertad. 5. Propuestas de mejora para el sistema penitenciario español.

ABSTRACT: The data show that Spain has little activity before the European Court of Human Rights in relation to the number of applications filed and the number of convictions in the area of deprivation of liberty (detention, precautionary measure of preventive custody and prison sentence). These data raise the following questions: is Spain so protective of the law that it hardly has any convictions, or is it that citizens hardly litigate before the Court? If so, what is the reason? This article aims to answer these three questions.

KEY WORDS: European Court of Human Rights, detention, deprivation of liberty, European jurisprudence, torture, ill-treatment and inhuman or degrading punishment, medical reports, recommendations of the National Mechanism for the Prevention of Torture, European prison rules and proposals for improvement.

1. LA ESCASA ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS CON RELACIÓN A ESPAÑA EN EL ÁMBITO DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD - DETENCIÓN, PRISIÓN PROVISIONAL Y PENA DE PRISIÓN-

Durante los años 2014 a 2020 en el marco de los proyectos de investigación Prison Litigation Network¹ y Eupetrialrights² -financiados por el Programa de Justicia Criminal de la Unión Europea- se evidenció una escasa actividad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos³ por parte de la ciudadanía de España con relación al número de

¹ El primero de los proyectos se ha dividido en tres fases. Una primera de estudio pormenorizado de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a cada artículo del convenio y a cada país integrante; una segunda de estudio y análisis de los sistemas penitenciarios nacionales de cada país participante, con sus deficiencias y virtudes, concluyendo con un informe extenso conteniendo y analizando dichos puntos y vertiendo las conclusiones de los expertos voluntarios entrevistados para la elaboración de dichos informes y por último, la tercera fase, el análisis de los sistemas comparados y la difusión de los resultados de dicha investigación en diferentes foros -judicial, abogacía, Ongs y asociaciones y académico-. Han participado Italia, Francia, Alemania, Austria, Francia, Irlanda, Inglaterra y Gales, Bélgica, Países Bajos, Rumania, Bulgaria y España. El método de trabajo ha consistido en la creación de una red de investigadores y prácticos ([www.prisonlitigationnetwork](http://www.prisonlitigationnetwork.org)) supervisados por un Comité de Expertos de cada país con el fin de elaborar un estudio comparativo de sistemas penitenciarios al amparo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El objetivo principal del proyecto ha consistido en dar a conocer los aspectos positivos de cada sistema para intentar adaptarlos e incorporarlos a los países que presentan un déficit (evidenciado en la jurisprudencia del TEDH) e identificar las deficiencias con el fin de buscar mecanismos para solventarlas.

² El proyecto tenía como objetivo analizar las leyes y prácticas de la Unión Europea en materia de asistencia jurídica con el fin de proteger los derechos de los presos en prisión preventiva (condiciones de detención y aspectos que repercuten en los procesos penales: seguridad, traslados, distancia geográfica...) en nueve países de la UE (República Checa, Bélgica, Bulgaria, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y España). El proyecto también ha analizado las condiciones para la inclusión en la legislación europea de las obligaciones procesales relativas a la asistencia jurídica para los presos preventivos. El proyecto ha sido coordinado por el Centre National de la Recherche Scientifique (Universidad de Estrasburgo/Laboratoire SAGE, CESDIP/Université de Saint Quentin en Yvelines /Ministère de la Justice) y la European Prison Litigation Network, en colaboración con el Montaigne Centre for Rule of Law and Administration of Justice/Universidad de Utrecht, Fundación Helsinki de Derechos Humanos, Polonia, Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas de Dortmund, Universidad de Florencia, Comité Helsinki de Bulgaria, Instituto de Investigación Internacional sobre Política Criminal/Universidad de Gante, Consejo General de la Abogacía Española y la Universidad Pontificia de Comillas. Puede consultarte el informe final en <http://www.prisonlitigation.org/wp-content/uploads/2021/04/WHITE-PAPER-final-ENG.pdf>

³ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también denominado Corte Europea de Derechos Humanos (ECHR por sus siglas en inglés) es un tribunal internacional que vela por la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, excepto Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano. Está en la ciudad francesa de Estrasburgo. Vela por el cumplimiento de lo preceptuado en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como "Convenio Europeo de Derechos Humanos". Se abrió a la firma en Roma el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. El Convenio concreta ciertos derechos y libertades contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y crea una jurisdicción internacional competente para condenar a los Estados que no respeten los compromisos asumidos con su ratificación o en

demandas presentadas por todos los países y el número de sentencias condenatorias en el ámbito de la privación de la pena privativa de libertad (detención, medida cautelar de prisión preventiva y pena de prisión)⁴.

Estos datos -que vienen a continuación- plantean las siguientes dudas: ¿es España un país tan garantista en la observancia de los derechos humanos que apenas tiene sentencias condenatorias? o ¿es que los ciudadanos apenas litigamos contra España ante la Corte?, ¿por qué motivo? Este artículo pretende dar respuesta a estas tres cuestiones.

Hasta diciembre del año 2021, España cuenta con 193 pronunciamientos de la Corte Europea de Derechos Humanos, de los cuales, 134 son sentencias condenatorias por la violación de al menos uno de los artículos del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 52 son sentencias absolutorias, 3 son sentencias de conformidad (también denominados acuerdos amistosos) y 4 son pronunciamientos diferentes, relativos a excepciones preliminares y falta de jurisdicción⁵.

De esas 134 sentencias condenatorias, encontramos: 1 violación del art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por trato inhumano o degradante, 14 violaciones del art. 3 en su vertiente procesal por falta de investigación efectiva, 5 violaciones del derecho a la libertad y a la seguridad, 63 violaciones del derecho a un proceso justo, 16 violaciones del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 1 violación por no aplicar la ley, 4 violaciones por imponer un castigo sin ley, 18 violaciones del derecho a la vida privada y familiar, 10 violaciones a la libertad de expresión, 1 violación del derecho de asamblea y reunión, 2 violaciones del derecho efectivo, 5 violaciones de la prohibición de discriminación, 2 violaciones del derecho a la protección a la propiedad privada y 4 violaciones por otros artículos del Convenio.

No existen sentencias piloto ni cuasi piloto para España. La Corte Europea de Derechos Humanos utiliza la técnica de las sentencias piloto a partir del caso Broniowski contra Polonia en el año 2004 (de 22 de junio de 2004). Se considera una de las herramientas más innovadoras de las que ha desarrollado la Corte para abordar los casos repetitivos, también llamados «clónicos», derivados del mismo problema

sus protocolos adicionales. Un Protocolo al Convenio es un texto que añade uno o más derechos al texto inicial del Convenio o modifica algunas de sus disposiciones. Los Protocolos añaden derechos al Convenio que sólo son oponibles frente a los Estados que los hayan firmado y ratificado. La simple firma por un Estado a la que no siga su ratificación no es suficiente para obligar a ese Estado. Actualmente han sido adoptados 16 protocolos adicionales -España no ha ratificado todos-. Su página web es <https://www.echr.coe.int>.

⁴ PASCUAL RODRÍGUEZ, Esther y REY SÁNCHEZ, Clara: "Spain as a country not being monitored by the European Court of Human Rights" en *Monitoring penal policy in Europe*, Routledge Frontiers of Criminal Justice, 2018.

⁵ También hay muchas inadmisiones, pero este artículo se centra en los casos que han finalizado con sentencia.

estructural subyacente en un Estado. Precisamente porque el Tribunal constata la existencia de un problema de esas características, suspende los procesos sobre casos idénticos y exige al Estado que adopte medidas generales. En consecuencia, en la técnica de las sentencias piloto la dimensión individual del recurso queda diluida, mientras que respecto al derecho subjetivo se evidencia la tendencia a objetivar las demandas. El procedimiento piloto está claramente regulado desde que, en marzo de 2011, la Corte modificó el art. 61 de su Reglamento, codificando el procedimiento preexistente para el dictado de este tipo de sentencias y estableciendo un claro marco regulatorio para las mismas⁶.

Como se desprende de las estadísticas de la propia Corte Europea, la ciudadanía española litiga muy poco ante este tribunal en contra de España, siendo además uno de los países con un menor número de sentencias⁷. Sólo hay que comparar nuestros datos con los de los países vecinos. Francia, hasta diciembre del año 2021, acumula 1.062 sentencias, siendo 766 condenatorias; Italia suma 2.466 sentencias, siendo 1.890 condenatorias, y Portugal cuenta con 364 sentencias, siendo 278 condenatorias.

Esto se debe, en una pequeña parte, a la fecha de ratificación del convenio, en 1979, a pesar de que éste se aprobó en el año 1950⁸. De ahí —entre otras cuestiones— que nuestras cifras de litigio frente a esta instancia europea sean menores que las de nuestros países vecinos (Francia lo ratifica en 1974, Italia en 1955 y Portugal en 1978). Pero tras las numerosas entrevistas realizadas en el marco de los proyectos antes meritados⁹, podemos concluir que las causas por las que apenas se litiga ante la Corte Europea en materia de privación de libertad son:

- a) El hartazgo de los presos en el 86% de los casos. Las personas privadas de libertad una vez que son condenadas y se encuentran clasificadas ponen su interés en su trayectoria penitenciaria. Su objetivo principal es salir de prisión a la mayor brevedad posible, por lo que quieren dejar atrás todas las instancias judiciales. En muchos casos su proceso judicial se ha dilatado en el tiempo y están

⁶ ABRISKETA URIARTE, Joana: “Las sentencias piloto: el tribunal europeo de derechos humanos, de juez a legislador” en *Revista Española de Derecho Internacional*, REDI Vol. LXV 1 2013, pág. 73.

⁷ Puede consultarse la estadística completa por país en la web <https://www.echr.coe.int/>

⁸ El 24 de noviembre de 1977 España firmó en Estrasburgo el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Una vez aprobado por la Cortes Generales, quedó ratificado el veintiséis de septiembre de 1979. El Convenio entró en vigor el 3 de septiembre de 1953 y para España el 4 de octubre de 1979.

⁹ Durante la ejecución de los dos proyectos de investigación se mantuvieron entrevistas con 667 personas presas y de 214 operadores jurídicos (abogados, jueces, funcionarios de prisiones, etc.) de los cuales se han obtenido estos datos.

agotados “jurídicamente” para volver a acudir a un tribunal que, por otra parte, desconocen y ven muy alejado de su realidad.

b) La desconfianza de los presos en las instituciones judiciales europeas en el 15% de los casos. La mayor parte de las personas presas confían en las instituciones europeas y le atribuyen un conocimiento del derecho más profundo y garantista que el sistema nacional. Solo un 15% mostraba desconfianza ante la Corte europea, sin ni siquiera conocerla.

c) El desconocimiento del funcionamiento del TEDH en un 96%. La mayor parte de las personas presas no saben dónde se encuentra físicamente este órgano judicial, ni lo conocen, ni saben a qué dedica exactamente. No tienen claro su funcionamiento, cómo llegar hasta allí y con base a qué motivos. El poco conocimiento que tienen sobre el este tribunal se debe en todo caso a las noticias difundidas por los medios de comunicación con relación a los presos de ETA.

d) La creencia de que hay que tener elevados recursos económicos en un 94%. Las personas presas consideran que sólo quienes pueden costearse un abogado particular pueden llegar al Tribunal Europeo. Desconocen que existe la justicia gratuita para litigar ante este Tribunal y que pueden designar al abogado que ellos mismos quieran que asuma su defensa y que éste o ésta posteriormente será remunerado por el Tribunal si la persona es beneficiaria de justicia gratuita.

e) La nula formación de los abogados y jueces en materia de TEDH en un 79%. Los abogados manifestaron no tener formación sobre el acceso a este Tribunal, ni cómo redactar, ni presentar las demandas; tampoco saben el idioma que hay que manejar, ni los plazos, ni los procesos. La formación existente en los grados en Derecho y en los másteres de acceso a la abogacía generalmente no cubren suficientemente este espacio de litigio. Desconocen la posibilidad de cobrar sus honorarios directamente por el Tribunal si su cliente es beneficiario de justicia gratuita. Tampoco se contempla la posibilidad de solicitar un abogado del turno de oficio en materia de TEDH. De hecho, no existe en ninguno de los Colegios de Abogados de España un turno específico de Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

f) El insuficiente conocimiento de la jurisprudencia europea por los jueces y tribunales en un 90%. En la práctica habitual los juzgados y tribunales en materia penitenciaria, no citan (salvo raras excepciones) jurisprudencia del TEDH.

g) La escasa información jurídica que hay en las prisiones sobre este tribunal en un 99%. En las prisiones no hay nada de información sobre este tribunal, ni

está el Convenio en las bibliotecas, ni los formularios iniciales de presentación de demanda, por lo que desconocen plazos, requisitos de acceso, etc. Consideran que si hubiese más información podrían plantearse el litigar por medio de un abogado de justicia gratuita.

Podemos concluir, por tanto, que la causa principal por la que se produce una escasa actividad del TEDH con la relación a España en el ámbito penitenciario es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sigue siendo una figura bastante desconocida y lejana. Desde que entró en vigor el Protocolo número 11 al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio (Estrasburgo, 11 de mayo de 1994) (BOE nº 152 de 26 de junio de 1998) aumentó significativamente el número de demandas registradas contra España, que en su mayoría han sido declaradas inadmisibles. El derecho a un proceso equitativo recogido en el art. 6.1 del convenio es el derecho que ha concentrado en los últimos años la mayor parte de las sentencias en las que el tribunal ha apreciado una violación del convenio por España —pero dicha vulneración queda fuera del interés de este artículo sobre la privación de libertad—.

Las sentencias por las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en el ámbito de la privación de libertad, son:

Asunto contra España	Sentencia	Artículo violado del CEDH
Scott	18-12-1996	Art. 5.3
Riera Blume y otros	14-10-1999	Art. 5.1
Martínez Sala y otros ¹⁰	02-11-2004	Art. 3 Vertiente procesal
Iribarren Pinillos ¹¹	08-01-2009	Art. 3 Vertiente material ¹²
San Argimiro Isasa ¹³	28-09-2010	Art. 3 Vertiente procesal
Tendam ¹⁴	13-07-2010	Art. 6.2
Beristain Ukar ¹⁵	08-03-2011	Art. 3 Vertiente procesal

¹⁰ Demanda nº 58438/00.

¹¹ Demanda nº 36777/03.

¹² También constatando la existencia de torturas está el Caso Mari Cruz Atxabal Puertas c. España, comunicación 1945/2010, Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos del PIDCP en su 107º periodo de sesiones. Puede encontrarse una referencia en F. ETXEBERRIA ET AL., Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014. Instituto Vasco de Criminología. Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. Diciembre 2017, p. 86.

¹³ Demanda nº 2507/07.

¹⁴ Demanda nº 25720/05

¹⁵ Demanda nº 40351/05.

Otamendi Egiguren ¹⁶	16-10-2012	Art. 3 Vertiente procesal
BS ¹⁷	24-07-2012	Art. 3 Vertiente procesal
Del Río Prada ¹⁸	21-10-2013	Art. 5
Etxebarria Caballero y Ataun Rojo ¹⁹	07-10-2014	Art. 3 Vertiente procesal
Arratibel Garcíandia ²⁰	05-05-2015	Art. 3 Vertiente procesal
Beortegui Martínez ²¹	31-05-2016	Art. 3 Vertiente procesal
Cano Moya ²²	11-10-2016	Art. 34. Derecho a la demanda individual.
Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal ²³	13-02-2018	Art. 3 Vertiente material
López Martínez ²⁴	09-03-2021	Art. 3 Vertiente procesal
González Etayo ²⁵	19-01-2021	Art. 3 Vertiente procesal
Atristain Gorosabel	18-01-2022	Art. 6.1 y 3.c

Las violaciones del art. 5 del CEDH²⁶ -derecho a la libertad y a la seguridad- suman 3 sentencias condenatorias para España. Las del art. 3²⁷ -prohibición de tortura o trato

¹⁶ Demanda nº 47303/08.

¹⁷ Demanda nº 47159/08.

¹⁸ Demanda nº 42750/09.

¹⁹ Demandas nº 74016/12 y nº 3344/13.

²⁰ Demanda nº 58488/13.

²¹ Demanda nº 36286/14.

²² Demanda nº 3142/11

²³ Demanda nº 1653/13.

²⁴ Demanda nº 32897/16.

²⁵ Demanda nº 20690/17.

²⁶ Art. 5 del CEDH: Derecho a la libertad y a la seguridad: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley:

a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.

b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la Ley.

c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido.

d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación, o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.

e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.

f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.

inhumano o degradante- suman 9 en la vertiente procesal -falta de investigación efectiva- y 3 en la vertiente material -torturas-. La violación del art. 6.1 y 3.c²⁸ suma 1. La violación del art. 6.2²⁹ -derecho a un proceso equitativo- suma 1 sentencia. Y, por último, la violación del art. 34 del CEDH suma 1 sentencia -derecho de acceso al expediente-. Estas son las sentencias que encontramos que condenan a España en el ámbito de la privación de libertad (detención, prisión provisional y pena de prisión).

Respecto a las sentencias condenatorias por violar el art. 3 del CEDH hay que aclarar que ninguna de estas sentencias lo son por hechos cometidos dentro de las prisiones españolas. Todas son por hechos producidos bien en el marco de manifestaciones o concentraciones donde ha habido cargas policiales, o bien en el marco del régimen de la detención incomunicada en los calabozos o traslados de detenidos de un lugar a otro. Es

2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1.c) del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.

4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.

5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación”.

²⁷ Art. 3 CEDH: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

²⁸ Art. 6.1. CEDH: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

a) A ser informado en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él.

b) A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa.

c) A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan.

d) A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra.

e) A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia”.

²⁹ Art. 6 CEDH: 2. “Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada”.

decir, que todas las violaciones del art. 3 del CEDH tienen en común que tanto los hechos no investigados -9-, como en los que ha habido torturas probadas -3- han sido cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por supuesto con la complicidad de médicos forenses que no han investigado la etiología de las lesiones y de los jueces que no han querido investigar las denuncias a pesar de observar el estado físico de los detenidos.

España incurre de este modo en una evidente falta de investigación efectiva tendente a determinar si ha habido o no esos malos tratos alegados por los demandantes durante el periodo de duración de la detención, normalmente en la detención incomunicada y prolongada. No se examina con rigor ni profundidad por parte del Estado español la existencia de dicho trato inhumano.

Sin embargo, no hay sentencias condenando a España por vulneración del artículo 3 del CEDH -torturas o trato inhumano o pena degradante en el ámbito penitenciario- en su vertiente material, ni procesal. No significa que no se produzcan dichas violaciones del convenio³⁰, solo significa que no llegan a solicitar el amparo de la Corte Europea³¹.

Tampoco hay sentencias condenando a España por las condiciones materiales de los centros de detención o de los centros penitenciarios. Según el artículo 3 del CEDH, “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. La interpretación de lo que supone pena o trato inhumano o degradante la encontramos en la numerosa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera pena o trato inhumano o degradante del art. 3 en su vertiente material las siguientes situaciones³²:

a) Golpes, palizas y trato vejatorio por parte de las autoridades.

b) **Condiciones materiales de las celdas y de los espacios comunes:** falta de espacio en las celdas —la medida de la celda no debe ser menor de 3 metros cuadrados—, escasez de lugares para dormir, acceso limitado a la luz y al aire fresco, falta de privacidad en el uso de los sanitarios, presencia de ratas,

³⁰ Véanse los Informes del Comité de Prevención de la Tortura de 2021 (<https://rm.coe.int/1680a47a78>) o 2017 (<https://rm.coe.int/pdf/168076696c>).

³¹ Sin embargo, el TC ha aplicado la doctrina del TEDH en materia de investigación efectiva y suficiente en un caso de denuncia de malos tratos en la prisión de Estremera (STC 12/2022, de 7 de febrero, BOE núm. 59, de 10 de marzo de 2022). Véase RUEDA SORIANO, Yolanda: “Tortura estatal: una reforma inaplazable”, en Contexto de 20 de abril de 2022, y SOLAR CALVO, Puerto y LACAL CUENCA, Pedro: “STC de 7 de febrero sobre malos tratos en centros penitenciarios y asunción de la jurisprudencia europea”, Diario La Ley de 23 de marzo de 2022.

³² TURTURRO PÉREZ DE LOS COBOS, S.: “Las sentencias piloto del TEDH sobre los tratos inhumanos y degradantes en las cárceles europeas”. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 18, 2020, pp. 130-147, expone la doctrina del TEDH en relación con las violaciones del art. 3 CEDH en las cárceles de algunos países europeos.

cucarachas, ratones y hormigas. Esta problemática se da sobre todo en Rusia, Italia, Bulgaria, Hungría, Rumanía y Ucrania, que son los países más condenados por el TEDH³³. La situación es tan alarmante³⁴ que el Tribunal Europeo ya ha dictado siete sentencias piloto sobre el estado de las cárceles en estos países:

- A. Caso Ananyev y otros contra Rusia, de 10 de enero de 2012³⁵.
- B. Caso Torreggiani y otros contra Italia, de 8 de enero de 2013³⁶.
- C. Caso Neshkov y otros contra Bulgaria, de 27 de enero de 2015³⁷.
- D. Caso Varga y otros contra Hungría, de 10 de marzo de 2015³⁸.
- E. Caso Rezmives y otros contra Rumania, de 25 de abril de 2017³⁹.
- F. Caso Sukachov contra Ucrania, de 30 de enero de 2020⁴⁰.

c) **Confinamiento en solitario** de un ser humano con carácter indefinido, sin revisiones ni estimulación, aunque sea aislamiento relativo. Caso Ilascu contra Moldavia y Rusia, sentencia del TEDH de 8 de julio de 2004⁴¹.

d) **Malos tratos por compañeros de celda**. Caso Premininy contra Rusia, sentencia del TEDH de 10 de febrero de 2011⁴².

e) **Abuso en el uso de la medida de contención** con sujeción mecánica — inmovilización—. Caso Taly contra Estonia, sentencia de 13 de febrero de 2014⁴³.

f) **Traslados repetidos**. Caso Bamouhammad contra Bélgica (43 traslados en

³³ Aunque tampoco se libra Francia, que recientemente ha sido condenada por Sentencia de 5 de diciembre de 2019, Asunto J.M. c. Francia, por las condiciones degradantes que sufren algunos presos en sus cárceles.

³⁴ La Corte Europea constata que la mayoría de los demandantes disponían durante toda su reclusión de un espacio personal inferior a 3 metros cuadrados, es decir por debajo de la norma mínima requerida, y en cuanto a los que contaban con un espacio superior, las cárceles, en cualquier caso, "no ofrecían condiciones de detención decentes, ni suficientes, ni libertad de circulación y actividades fuera de las celdas".

³⁵ Demanda nº 42525/07 y 60800/08.

³⁶ Demanda nº 43517/09.

³⁷ Demanda nº 36925/10.

³⁸ Demanda nº 15707/10 y 14097/12.

³⁹ Demanda nº 61467/12, 39516/13, 48231/13, 68191/13.

⁴⁰ Demanda nº 14057/17.

⁴¹ Demanda nº 48787/99.

⁴² Demanda nº 44973/04.

⁴³ Demanda nº 66393/10.

6 años), sentencia del TEDH de 17 de noviembre de 2015⁴⁴.

g) **Cacheos continuos.** Caso Khider contra Francia, sentencia de 9 de julio de 2009⁴⁵.

h) **Registros corporales** —por no usar guantes o porque no se realiza por personas del mismo sexo, o en habitaciones sin intimidad o con vídeo vigilancia en baños— Casos Valasinas contra Lituania, sentencia de 24 de julio de 2001⁴⁶ y Riina contra Italia, sentencia de 13 de marzo de 2013⁴⁷.

i) **Tratamiento médico inadecuado para los enfermos mentales**, toda vez que deberían estar en centros especiales y no en cárceles. Sentencia piloto para Bélgica a través del caso W.D. contra Bélgica, de 6 de diciembre de 2016⁴⁸.

j) **No realizar actividades suficientes fuera de las celdas**, lo que se traduce en falta de tratamiento. J.M.B y otros contra Francia, sentencia de 30 de enero de 2020⁴⁹.

No ha habido hasta la fecha ninguna sentencia del TEDH condenando por alguno de estos motivos a España. Las 18 sentencias anteriormente expuestas representan la totalidad de los casos en los que la Corte Europea de Derechos Humanos se ha pronunciado con relación a España por demandas presentadas por personas privadas de libertad, bien en su condición de detenidos, bien como presos preventivos o como condenados. Esto en cierta medida pone de relieve dos cosas: 1) que en España se respetan los derechos humanos con carácter general -excepto en el ámbito de la detención incomunicada- y 2) que el TEDH es un órgano muy desconocido al que se recurre en un porcentaje muy pequeño como garante de los derechos humanos.

2. CONTENIDO DE LAS OBLIGACIONES MATERIALES IMPUESTAS A ESPAÑA POR LA JURISPRUDENCIA EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

La primera sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por la violación del art. 3 del Convenio, la encontramos en el caso Martínez Sala

⁴⁴ Demanda nº 47687/13.

⁴⁵ Demanda nº 39364/05.

⁴⁶ Demanda nº 44558/98.

⁴⁷ Demanda nº 43575/09.

⁴⁸ Demanda nº 73548/13.

⁴⁹ Demanda nº 9671/15.

y otros contra España⁵⁰. La sentencia pone de manifiesto una situación ya constatada con anterioridad por diversos organismos internacionales⁵¹. Existen numerosos informes anteriores a dicho fallo que formulan recomendaciones a España en dicho ámbito, entre los que conviene destacar los del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1996⁵², y del Comité Europeo para la prevención de la Tortura y Penas o Tratos inhumanos o degradantes (CPT) de 2001⁵³. En todos ellos se destaca la preocupación por la inobservancia de España de las obligaciones asumidas en los Convenios ante determinadas situaciones como son las medidas antiterroristas.

Las sentencias expuestas en el apartado primero vienen a evidenciar una realidad y es que el mayor número de condenas a España —en materia de personas privadas de libertad, como consecuencia de estar detenidos bajo custodia policial— se producen por la violación del artículo 3 del CEDH. Y lo que es más curioso, que todas esas sentencias condenatorias para España comparten una serie de características:

a) En los casos expuestos los tribunales nacionales nunca enfocaron la investigación hacia la búsqueda de los autores que habían cometido los hechos.

b) Los tribunales nacionales no han permitido que el demandante aporte medios de prueba que puedan clarificar quiénes son los presuntos responsables de la agresión o cuáles fueron los hechos. De ahí que prácticamente en casi todos los supuestos el TEDH ha declarado la vulneración del artículo 3 en su vertiente procesal y no la violación sustantiva del precepto (solo en 3).

c) Las torturas padecidas y que no se investigaron fueron soportadas por sospechosos de pertenencia o colaboración con banda armada —terrorismo—; y muchos de esos malos tratos fueron ocasionados durante los traslados a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. También es común a todos ellos que dichas torturas se producen dentro del ámbito de la incomunicación⁵⁴. La

⁵⁰ Informe “El tiempo de los derechos”, nº 31. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a torturas. Septiembre 2013. www.idhc.org

⁵¹ RUILOBA ALVARIÑO, J.: “La sentencia del TEDH en el asunto Martínez Sala y otros c. España, de 2 de noviembre de 2004. Crónica de una muerte anunciada”, *Revista Española de derecho internacional*, 2005, Vol. 57, Nº 1, págs. 209-220.

⁵² Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, Theo Van Boven sobre la visita a España del 5 al 10 de octubre de 2003, en el 60º período de sesiones (E/CN.4/2004/56/Add.2).

⁵³ Informe al Gobierno español sobre la visita a España del 22 a 26 de julio de 2001 del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Penas o Tratos inhumanos o degradantes (CPT/Inf/(2003)). Se han referido anteriormente los más recientes, de 2017 y 2021.

⁵⁴ Esta incomunicación de cinco días puede prorrogarse otros cinco días en prisión provisional en caso de delitos de terrorismo, por orden del Juez de instrucción, y con posterioridad podrá

calificación del detenido como sospechoso de un delito de terrorismo llevará aparejada la detención incomunicada y no poder nombrar a un abogado de su elección⁵⁵, debiendo ser asistido con carácter obligatorio por un letrado del turno de oficio⁵⁶. El Comité contra la Tortura de la ONU expuso en 2002 que consideraba que “el régimen de la incomunicación, independientemente de los resguardos legales para decretarla, facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos”⁵⁷. También opinó al respecto el Relator Especial de la ONU sobre la cuestión de la Tortura, Theo Van Boven en su informe de 2004, donde aseguraba que “la detención incomunicada prolongada puede facilitar la práctica de la tortura y equivale en sí a una forma de trato cruel, inhumano o degradante”⁵⁸. La misma opinión comparte el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en la Lucha Contra el Terrorismo, Martin Scheinin, cuando a raíz de su visita en 2008 insistió en la necesidad de erradicar por completo el régimen de la incomunicación. Y nuevamente un informe del Comité contra la Tortura de 2009 revelaba nuevamente su preocupación sobre el régimen de la incomunicación empleado por el Estado para delitos de terrorismo y banda armada, puesto que *“llegan a los 13 días y vulneran las salvaguardas propias de un estado de derecho contra los malos tratos y actos de tortura”*⁵⁹.

El antiguo artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecía respecto al régimen de detención incomunicada:

ampliarse otros tres días más, si así lo ordena el Juez (hasta un total de 13 días en incomunicación).

⁵⁵ Como se ha referido anteriormente, esto ha motivado la condena a España en el caso Atristain Gorosabel STEDH de 18 de enero de 2022.

⁵⁶ Es por ello por lo que la mayoría de los informes de organismos internacionales recogen las reticencias de España para modificar las disposiciones presentes en su legislación referentes a la actuación en casos de terrorismo. Sobre este extremo el Comité de Prevención de la Tortura a raíz de su tercera visita a España declaró que “es explicable que, en un país democrático como España, las actividades terroristas deban encontrarse con una fuerte respuesta de las Instituciones del Estado, sin embargo, no se justifica la violación de los derechos fundamentales para combatir el terrorismo en una sociedad democrática”. Sobre la tercera visita a España efectuada entre el 10 y 14 de junio de 1994, GINÉS SANTIDRIÁN, E. «Derecho a la justicia, derecho a la verdad y derecho a obtener una reparación» En: SALADO OSUNA, A. (Coord.) *Los derechos humanos aquí y ahora, 60 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos*. Madrid: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Dirección General de Naciones Unidas, Asuntos Globales y Derechos Humanos. Oficina de Derechos Humanos, 2008, pág. 29.

⁵⁷ <https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/eur410142002es.pdf>.

⁵⁸ Informe sobre Derechos Civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la tortura y la detención del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo Van Boven en su visita a España E/CN/CR/29/3. Pág. 10.

⁵⁹ Informe relativo a España del Comité contra la tortura de 19 de noviembre de 2009 en su 43º período de sesiones del 2 al 20 de noviembre de 2009, págs. 5 y 12 (CAT/C/ESP/5).

I. Quienes se encuentran en régimen de incomunicación no pueden designar libremente abogado y la asistencia letrada viene dada por un abogado de oficio asignado por el Colegio de Abogados.

II. Los detenidos no tienen derecho a reunirse en privado con su abogado.

III. No tienen derecho a comunicar a ninguna otra persona la situación de incomunicación o el lugar donde se hallan.

IV. No pueden ser examinados por un médico de su elección.

V. Los detenidos como sospechosos de delitos de terrorismo o pertenencia a banda armada podrán permanecer hasta cinco días incomunicados sin comparecer ante el juez.

Por ello, el Comité Contra la Tortura⁶⁰ alentó al Estado a modificar el régimen legal de la incomunicación a fin de garantizar derechos tales como:

- Escoger un abogado de elección por el detenido⁶¹.
- Ser visitado por un médico adscrito al sistema público de salud elegido por el detenido además de por el médico forense.
- Que pueda ponerse en conocimiento de un tercero la detención y el lugar donde se encuentre en cada momento (un familiar o cualquier otra persona que quiera el detenido).
- Entrevistarse con el abogado “reservadamente”.

Dicha recomendación junto con el contenido de las obligaciones impuestas para España en las sentencias del TEDH en esta materia promovieron estos cambios legislativos para evitar las condenas por el art. 3 del Convenio, tanto en la vertiente procesal de falta de investigación, como en la vertiente sustantiva. Cuando se denunciaron los hechos, los tribunales acordaron el sobreseimiento de los casos basándose en escuetos informes médicos. Esto mismo se indica en la Introducción al Manual de Estambul realizada por diversas asociaciones de Prevención de la Tortura: *“En general los médicos forenses -especialmente en casos de incomunicación de la persona detenida- han tendido a dar veracidad a la versión policial, y han acabado dando cobertura médica oficial a sus versiones. La actitud de la judicatura tradicionalmente ha*

⁶⁰ Informe al Gobierno español del Comité Europeo de Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos degradantes (CPT) sobre la visita llevada a cabo del 30 al 13 de junio de 2011. CPT/Inf (2013) 6 Pág. 20.

⁶¹ STEDH caso Atristain Gorosabel.

consistido en archivar los casos de tortura lo más rápido posible, algunas veces [...] sin ningún tipo de investigación para esclarecer el posible delito denunciado, y otras veces, con una instrucción muy pobre que solo podía acabar en sobreseimiento⁶²“. El Protocolo de Estambul de Naciones Unidas en los párrafos 71 a 73⁶³ hace igualmente referencia al rol garantista que han de jugar los médicos. También el Defensor del Pueblo español en sus informes recalca la pobreza de los informes médicos forenses dentro y fuera del ámbito del terrorismo cuando se denuncian torturas o tratos inhumanos o degradantes⁶⁴. Las debilidades de los exámenes e informes médicos⁶⁵ generan el ambiente más propicio para que se lleven a cabo maltratos. Por esta razón se subraya el importante papel que desempeñan los exámenes médicos a fin de evitar que se produzcan agresiones y, en el caso de haberse producido, que puedan ser identificadas. El ámbito de los exámenes médicos ha suscitado también varias recomendaciones de organismos internacionales para que se permita a los detenidos incomunicados la elección de un médico que actúe junto al designado por las autoridades. Con relación a ello el CPT sostiene que: “[El CPT] nunca ha sugerido que el derecho a ser asistido por un médico de elección propia hubiera de sustituir el examen de un médico forense o de cualquier otro médico contratado por el Estado. No obstante, un segundo examen, por un médico libremente escogido por la persona detenida, puede suministrar una salvaguarda adicional contra los maltratos”.

Por ello, tras la reforma de la LECrim mediante LO 13/2015, la detención incomunicada ha quedado regulada del siguiente modo:

“1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:

a) Designar un abogado de su confianza.

b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.

c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.

⁶² Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y la documentación de la tortura. Associació Memoria Contra la Tortura y Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura (ACAT), Països Catalans: 2008 - Serie de capacitación profesional n.º 8. Pág. 5-

⁶³ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: “Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, SERIE DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL N.º 8/REV.1 Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2004 (<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/training8rev1sp.pdf>).

⁶⁵ Véase al respecto la referida STC 12/2022, de 7 de febrero.

d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.

2. La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordada por auto. Cuando la restricción de derechos sea solicitada por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal se entenderán acordadas las medidas previstas por el apartado 1 que hayan sido instadas por un plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones. La incomunicación y la aplicación al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el apartado anterior será acordada por auto debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de cada una de las excepciones al régimen general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509.

El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, a cuyo efecto podrá requerir información a fin de constatar el estado del detenido o preso y el respeto a sus derechos.

3. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo”.

Esto ha supuesto una gran conquista para los derechos fundamentales en nuestro país.

d) La impunidad de los agentes. Las escasas investigaciones llevadas a cabo por las autoridades llevan, junto a la imposibilidad de aportar pruebas, a que no sea posible la identificación de los culpables y mucho menos su castigo. En el informe sobre la impunidad policial de Amnistía Internacional, se recoge que, en 2008, la Fiscalía General del Estado dedicó por primera vez un capítulo de su Memoria Anual a los delitos de tortura cometidos por funcionarios, referentes a 2007. De ellos se extrae que de los 75 casos por presuntas torturas y malos tratos por parte de agentes: en 4 se determinó la culpabilidad, en 7 fueron absueltos y en 21 casos se dictó la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a España por torturas. El Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT), desde 1994, invita al Estado español a proporcionar información periódica sobre el número de casos abiertos en vía penal por denuncias de malos tratos de agentes del orden. También solicitaba que se extendiera a la relación de los juicios contra agentes de policía por malos tratos que tienen lugar, así como sus

sentencias y medidas de reparación a las víctimas. En los últimos años el aumento de malos tratos denunciados a manos de las fuerzas policiales ha sido muy significativo. El Informe sobre la tortura de 2014 de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura muestra cómo se ha alcanzado el mayor número de denuncias durante los últimos años, pasando de 540 denuncias en 2010 a las 851 del 2011⁶⁶. El último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del año 2020 recoge los últimos datos sobre denuncias y condenas.

En materia de presos -preventivos y penados- que no lo son por delitos de terrorismo de ETA podemos concluir que no hay sentencias de este Tribunal que tengan trascendencia en España, ni obligaciones impuestas por el TEDH al respecto, puesto que la Corte Europea no ha tenido que resolver ninguna demanda presentada por “presos comunes” en el marco del cumplimiento de la pena privativa de libertad, es decir, no ha habido demandas en el ámbito penitenciario⁶⁷, excepto la del caso Cano Moya de acceso al expediente.

La Secretaría General Técnica de Instituciones Penitenciarias, a través de la Central Penitenciaria de Observación y del Ministerio del Interior, realiza cada año un estudio pormenorizado de las resoluciones⁶⁸ más relevantes en materia penitenciaria concerniente a España y que por tanto tienen trascendencia jurídica en todo el territorio. Fruto de ello, cada año publican un libro titulado *Jurisprudencia penitenciaria*⁶⁹.

⁶⁶ Tanto el informe del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona como el de Amnistía Internacional se hacen eco de estos datos y ambos coinciden en destacar como detonante el aumento de la indignación ciudadana causada por las medidas de austeridad de los gobiernos. Consideran también como punto de partida de la feroz actuación represiva policial la reacción a las concentraciones del movimiento 15-M en mayo de 2011. El referido informe de Amnistía Internacional sobre la actuación policial en manifestaciones en la Unión Europea, de octubre de 2012, se centra en el análisis de este tipo de prácticas en Grecia, España y Rumanía. La elección de estos tres Estados se basa en que ilustran el uso excesivo de la fuerza y el empleo de las que denominan armas “menos letales” por parte de fuerzas policiales contra manifestantes. Estas denominadas armas menos letales agrupan todas aquellas armas que no son de fuego, pero con potencial para ser letales. Este concepto agruparía artefactos como cañones de agua, balas de plástico y goma, sustancias químicas irritantes, aerosoles de pimienta y gas lacrimógeno.

⁶⁷ Aunque sí sería extrapolable las recomendaciones que se hacen sobre una investigación eficaz al caso de los malos tratos dentro de prisión alegados por “presos comunes”.

⁶⁸ De los juzgados de vigilancia penitenciaria, de las secciones de la audiencia provincial que resuelven los recursos de apelación contra los autos de los juzgados de vigilancia penitenciaria, de los últimos tribunales sentenciadores en materia de tercer grado y libertad condicional, de los juzgados de instrucción que ordenan la prisión preventiva y de los juzgados de ejecución penal que ejecutan la pena; así como del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

⁶⁹ <http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/instituciones-penitenciarias/jurisprudencia-penitenciaria>.

En las publicaciones oficiales como la que acabo de mencionar (que se remontan a hace más de 25 años) llama poderosamente la atención lo poco que se cita la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que viene a evidenciar la escasa trascendencia que tiene en nuestro sistema.

Por tanto, concluyendo este apartado, las sentencias con trascendencia para España en materia de personas privadas de libertad las encontramos principalmente en el ámbito de los presos de la organización terrorista ETA, por la inefectiva investigación que llevó a cabo España ante los supuestos tratos inhumanos que recibieron en el marco de la detención incomunicada, no existiendo ninguna otra obligación para España en materia penitenciaria. De ahí que dicho órgano no sea mencionado en las resoluciones judiciales.

3. DEFICIENCIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL AL AMPARO DE LOS TEXTOS LEGALES EUROPEOS.

Las Reglas Penitenciarias Europeas (Recomendación Rec (2006)2 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas (adoptada por la Comisión de Ministros de 11 de enero de 2006, durante la 952 Reunión de los Delegados de los Ministros- Dicha recomendación ha sido actualizada en 2020, mediante revisión y modificación del Comité de Ministros el 1 de julio de 2020⁷⁰) que deben ser revisadas periódicamente, establecen las normas generales de la vida en prisión, estableciendo los derechos de los reclusos, las limitaciones regimentales y los controles a los que deben ser sometidas las administraciones penitenciarias. Algunas de las recomendaciones que contiene dicho texto chocan frontalmente con algunas de las prácticas habituales que se llevan a cabo actualmente en las prisiones españolas, como son:

- Las celdas (salvo en el régimen de primer grado o cuando se cumple la sanción de aislamiento o la limitación regimental de autoprotección del art. 75) nunca son individuales, no pudiendo tampoco elegir al recluso con el que compartirla. Así de este modo, se vulnera lo dispuesto en las Reglas 18.5.6. y 7. Penitenciarias europeas, cuando dicen: 5: *“Cada interno debe en principio ocupar durante la noche una celda individual, salvo en el caso en que se considere preferible que la comparta con otros internos. 6. Una celda puede ser compartida*

⁷⁰ Existe una versión en castellano, traducción realizada por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya https://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/recerca/recce/Reglas_Penitenciarias_Europeas_Actualizacion_2020_ES.pdf

en el caso de estar adaptada a su uso colectivo y debe ocuparse por internos reconocidos aptos para compartirla. 7. En la medida de lo posible, los internos deben poder elegir antes de verse obligados a compartir celda por la noche”. En España la regla general consiste en compartir celda, en lugar de ser lo excepcional como establecen las Reglas. De hecho, se construyen las celdas para su uso compartido. Si bien es cierto que con la cantidad de presos que hay actualmente⁷¹ sería insostenible tener a cada preso en una celda para su uso individual. También es cierto que sí se podría contemplar lo especificado en la regla 18.7 sobre la posibilidad de elegir al compañero de celda, puesto que actualmente comparten con quien les designen con carácter obligatorio. Este genera muchos problemas de convivencia dentro de prisión.

- La cercanía al domicilio familiar en muchos casos no se cumple. Los presos que con clasificados en primer grado suelen estar muy lejos de sus familias, así como las mujeres presas con hijos menores de 3 años que quieren estar específicamente en un módulo de madres -dado que no hay módulos de primer grado o centro de régimen cerrado, ni módulos de madres en todas las provincias-. De este modo se vulneran las Reglas penitenciarias europeas 17.1 y 17.3., desarrolladas en la Parte II (Condiciones del interno) que dicen: 17.1: “*Los internos deben ser destinados a prisiones situadas lo más cerca posible de su domicilio o de su centro de reinserción social*” y 17.3: “*En la medida de lo posible, los internos deben ser consultados en relación con su destino inicial y respecto a cada traslado posterior de una prisión a otra*”. Esta expresión de “en la medida de lo posible” permite a la Administración un gran margen de discrecionalidad y no consultar con los presos sus destinos iniciales y sus traslados posteriores.

⁷¹ AEBI: SPACE I - 2021 https://wp.unil.ch/space/files/2022/04/Aebi-Cocco-Molnar-Tiago_2022_SPACE-I_2021_FinalReport_220404.pdf.

Los extranjeros de la UE condenados en España cumplen condenas en prisiones muy alejadas de aeropuertos internacionales, por lo que las visitas de sus familiares se tornan especialmente difíciles a tres niveles: a) económico, puesto que deben invertir mucho dinero en los desplazamientos (desde su país de origen al aeropuerto que corresponda, de éste a la provincia donde esté el preso y de ahí al centro penitenciario y retornar), en los alojamientos donde pernoctar y en las comidas; b) temporal, puesto que deben invertir varios días en conseguir ver a su familiar y c) el idioma, que les dificulta comprender cómo llegar a los lugares, cómo ingresar en el peculio, lo que pueden entregar a través de paquetes a su ser querido y por último pedir la cita para el vis a vis familiar o íntimo. Para paliar todos estos efectos, los reclusos extranjeros que cumplen condenas en España deberían cumplirlas en centros penitenciarios muy bien comunicados con los familiares del penado (ahorrándoles varios transportes y pernoctas). El criterio de cercanía al domicilio familiar debería ser el que solicitase el preso extranjero en función de las posibilidades de sus familiares que van a realizar las visitas.

- Los enfermos mentales se encuentran en prisión o en un centro psiquiátrico penitenciario, en lugar de centros especiales de salud mental de la red sanitaria⁷², vulnerando de este modo lo dispuesto en la Regla 12.1. y 2. y la 47.1 y 2. En prisión hay un índice muy elevado de personas que presentan enfermedades o trastornos de salud mental, que debería ser tratados por personal específico, pero en España sólo hay dos psiquiátricos penitenciarios, uno en Sevilla y otro en Foncalent (Alicante), con muy pocas plazas, por lo que hay una desatención clara al respecto. La comunidad científica considera de modo unánime que el ambiente penitenciario no es apto para personas con patologías de este tipo como destaca el estudio que un equipo de médicos elaboró en 2007 para la Unión Europea. Al menos el 25% de los internos en las cárceles españolas padece una enfermedad mental, según el mismo Ministerio de Sanidad detalla en la "Estrategia Global de actuación en Salud Mental" del año 2007. Como ponen de manifiesto los datos analizados en dicho estudio, cada año se registran más de 40 consultas especializadas de psiquiatría por cada 100 presos. El análisis de los datos oficiales de la Administración indica que, de media, el 46% de los ingresos en las enfermerías de los centros penitenciarios están motivados por una patología psiquiátrica, alrededor de 25.000 casos en los últimos tres años. Un médico que acuda a una cárcel española tiene que atender, en un año, más de 420 casos de este tipo como promedio. Instituciones Penitenciarias no conoce exactamente

⁷² Como recomienda el citado Informe de la CPT a España de 2021.

cuántos enfermos mentales hay en las cárceles, dónde se ubican o cuántos de ellos fueron declarados inimputables. El subdirector general de Coordinación de Sanidad en Instituciones Penitenciarias ha reconocido este hecho: "Los datos que tenemos son estimaciones a partir de los estudios epidemiológicos disponibles". Una carencia que es sólo un eslabón más de la cadena de errores y lagunas que, impulsada por la escasa voluntad política, condena al olvido y a la desatención a los presos con problemas de salud mental.

- Vulneración de la Regla 25.2: "El régimen penitenciario debe permitir a todos los internos pasar diariamente fuera de su celda el tiempo necesario para asegurar un nivel suficiente de contacto humano y social". Las personas presas que se encuentran en los módulos de aislamiento clasificadas en primer grado primera fase (régimen cerrado) pasan 21 horas en una celda de manera continua y tan sólo salen 3 horas al patio, pudiendo hacerlo sólo con otra persona interna del módulo. De tal modo que sólo pueden salir de 2 en 2, y si son impares, sale una persona presa solamente. También hay que restar al tiempo que pasan en el patio el tiempo que invierten en las duchas, puesto que éstas siempre se realizan en el "tiempo del patio". Sobre la situación de estas personas existe un estudio cualitativo y cuantitativo titulado *Mirando el abismo. El régimen cerrado*⁷³

En la foto inferior podemos ver un patio de aislamiento.

- El traslado de personas presas se realiza en unos vehículos al que estas denominan "KANGUROS", que, aunque cumplen las revisiones y las condiciones de seguridad en la conducción, realmente incumplen lo dispuesto en la Regla 32.2 que recoge: *"Debe estar prohibido el transporte de internos en vehículos mal ventilados, mal iluminados o en condiciones que provoquen sufrimiento físico o*

⁷³ De Julián Carlos Ríos Martín y Pedro Cabrera Cabrera, de la Fundación Santa María, publicado por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 2002.

una humillación evitable". Dichos vehículos tienen en su interior unos compartimentos individuales (a modo de celdillas) en los que se introduce a la persona presa para realizar el viaje. En ese compartimento no hay cinturones de seguridad, tan sólo el asiento, y en muchas ocasiones realizan el traslado esposadas. Este dato nos lo han proporcionado las personas presas que han sido trasladadas des un centro penitenciario a otro, o bien desde el centro penitenciario hasta el hospital de día donde deben acudir para una cita concertada. Por su parte, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias alega que el uso del cinturón de seguridad supondría un peligro para la seguridad de las personas custodiadas, que trata de prevenir los posibles suicidios, las autolesiones o las lesiones a terceras personas. Esta modalidad de traslados supone un claro riesgo para la salud en caso de accidente, por lo que habría que implantar un sistema que fuese capaz de proporcionar seguridad a las dos partes: a la custodia y a la custodiada. La ventilación y la luz natural que exige el TEDH en sus sentencias tampoco se cumple en el caso de los vehículos para traslados de presos en España, puesto que tienen una estrecha ventanilla en la parte de arriba de cada compartimento interior que apenas proporciona luz y desde luego, no puede abrirse.

4. LA GRAN ASIGNATURA PENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y PENITENCIARIA: LOS PARTES DE LESIONES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Desde el año 2011, el Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNPT) ha contado con el apoyo de técnicos externos, especialistas en medicina legal y forense, en psiquiatría y en psicología, que han enriquecido los informes del MNPT con un análisis de las condiciones de privación de libertad y de las posibles malas prácticas o riesgos de malos tratos que se puedan dar, desde sus respectivos conocimientos y experiencias

profesionales. Esta colaboración ha permitido un exhaustivo examen de los expedientes médicos de las personas privadas de libertad, así como de los partes de lesiones que puedan contenerse en los mismos. El examen médico a personas privadas de libertad que presenten lesiones representa un instrumento de crucial importancia para la prevención de la tortura. Para que el parte de lesiones emitido tras dicho examen médico sea eficaz, debe ser elaborado específicamente con esa finalidad preventiva y ajustarse a unos estándares de calidad desarrollados por las instituciones internacionales de prevención. Las observaciones efectuadas y el criterio del Defensor del Pueblo respecto a los partes de lesiones en distintos ámbitos de privación de libertad, tanto de corta duración —estimada de días—, como de media —hasta 60 días— y de larga duración —60 días en adelante—, han quedado reflejados en los informes anuales del MNP publicados hasta la fecha⁷⁴. Así, se señalaba que, al analizar los partes de lesiones, se había observado que no se describían adecuadamente el tipo de lesión, la forma, sus dimensiones, su localización exacta y demás características que permitieran posteriormente establecer cómo se había producido.

En los casos de aplicación de medidas coercitivas⁷⁵, por ejemplo, se ha considerado conveniente que los partes de lesiones describieran con la máxima precisión las circunstancias de los hechos y el agente causal referidos por el interno (golpe, forcejeo, empleo de defensas, uso de esposas, etc.), incluso en ausencia de lesiones objetivables. En esos casos de diagnóstico de lesiones, una descripción lo más detallada posible de sus características específicas (localización, dimensiones, morfología, coloración, etc.), de forma que se pueda interpretar el grado de coherencia existente entre los signos observados en el examen físico y los hechos referidos por el interno. A este respecto, en muchos casos se ha observado que en los partes de lesiones no se describe la forma en que el lesionado refiere que se produjeron las lesiones, resultando de este modo imposible constatar la consistencia de lo manifestado por el privado de libertad y lo observado por el médico. Por lo que respecta a los centros penitenciarios, a pesar de la recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo el 16 de noviembre de 2010 a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que se dictaran las instrucciones

⁷⁴ <http://www.defensordelpueblo.es/es/Mnp/Defensor/anuales>

⁷⁵ Sin embargo, la STC 12/2022 constata que en el caso de Estremera “El incidente provocó «la aplicación de su aislamiento provisional con la necesidad de utilizar la sujeción mecánica de duración prolongada con correas homologadas, debido a la agresividad que presentaba», haciéndose constar que se evacuaron los informes de los funcionarios intervinientes y de los jefes de servicio y que las actuaciones se comunicaron al juzgado de vigilancia penitenciaria al que se elevó también el parte médico de aplicación del aislamiento regimental, «donde participa que no hay inconveniente para la adopción de dicha medida, y que del reconocimiento de dicho interno, no se aprecian lesiones. Durante la situación de sujeción mecánica, se efectúan controles diarios de seguimiento, cada hora, donde se vigila de manera física, el estado del interno».

necesarias con el fin de que se procediese a tomar fotografías de las lesiones que pudieran presentar los reclusos, como consecuencia de la aplicación de medios coercitivos o por cualquier otro motivo, se ha seguido observando que las lesiones se documentan exclusivamente mediante informe facultativo, sin incluir fotografías⁷⁶. Por otra parte, se ha debido recordar a las administraciones competentes que, cuando los servicios médicos atiendan a un interno que presente lesiones que hayan podido tener origen delictivo, deben cumplimentar de forma sistemática el correspondiente parte de lesiones y dirigirlo a la autoridad judicial competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 262 de la LECrim. Asimismo, se recordó que resulta fundamental la rapidez en la remisión al Juzgado de Guardia del correspondiente parte de lesiones, pues, aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal no especifica un plazo mínimo, sí indica que debe realizarse «inmediatamente»⁷⁷.

La recomendación del Informe del Defensor del Pueblo titulado *Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad*, dice⁷⁸:

“A la Secretaría de Estado de Seguridad (por lo que respecta a los centros de internamiento de extranjeros y a los centros penitenciarios):

1. Establecer, en el ámbito de sus competencias, un modelo de parte de lesiones que contenga los datos mínimos que se recogen en el apartado 5.4 de este estudio, para una efectiva investigación por parte del juzgado correspondiente.

2. Dictar las instrucciones oportunas a todos los servicios médicos públicos para que: - Los funcionarios que presten servicio en los mismos cumplimenten dicho parte, que debe estar disponible en todas las dependencias de atención sanitaria (incluidas aquellas ubicadas en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros y centros de menores infractores). - Se entregue directamente y sin intermediarios el correspondiente ejemplar del parte de lesiones a la persona interesada, al juzgado de guardia y, en su caso, al juzgado que controla la privación de libertad y que dicha remisión se produzca sin demora, con el fin de que la intervención del médico forense, que es quien realizará el informe que debe ayudar al juez a determinar el origen y las consecuencias de las lesiones, no se realice de forma muy tardía, cuando las lesiones ya hayan

⁷⁶ Recomendación 93/2010, de 16 de noviembre, para que se dicten las instrucciones necesarias para que se proceda a tomar fotografías de las lesiones que puedan presentar los reclusos.

⁷⁷ Parágrafos 58 y 114 del Informe anual 2012 del MNP.

⁷⁸ *Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad*. Defensor del Pueblo. Mayo 2004. Pág. 29 y s. Disponible en la web: www.defensordelpueblo.es

desaparecido o se hayan modificado sustancialmente. - El parte de lesiones no se entregue a las personas que custodian al detenido, y, de hacerlo, sea en todo caso en sobre cerrado, sellado y convenientemente dirigido a la autoridad judicial, salvo en las circunstancias que se recogen en el parágrafo 22 del Informe Anual 2012 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (que quede debidamente acreditado que la obtención de los datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales y que, tratándose de datos especialmente protegidos, sean absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta; que se trate de una petición concreta y específica, al no ser compatible con lo señalado anteriormente el ejercicio de solicitudes masivas de datos; que la petición se efectúe con la debida motivación, que acredite su relación con los supuestos que se han expuesto); y que, en cumplimiento del artículo 22.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), los datos sean cancelados «cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento». - Las entrevistas médicas con personas privadas de libertad se realicen siempre en privado, sin que haya personal de custodia presente en el área médica ni en zonas de alcance visual o auditivo a la interacción entre médico y detenido, y con el paciente libre de restricciones físicas (grilletes u otro tipo de contenciones), excepto cuando existan sospechas justificadas de riesgo, en cuyo caso el médico podrá acordar con el detenido realizar la exploración, dejando constancia escrita en el informe de las circunstancias en que ésta se ha producido (presencia policial, otras personas presentes, restricciones físicas, etcétera).”

Como se puede concluir, España es un país garantista con un sistema penitenciario regulado, controlado y adecuado a la normativa europea e interna. Ahora bien, sí que puede concluirse como cierre que España carece de un sistema que permita llevar a cabo una efectiva investigación en los casos de denuncias por malos tratos⁷⁹; lo podemos ver por la jurisprudencia del TEDH y por el Estudio sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad que acabamos de citar en líneas anteriores y la recomendación del MCP. Y aunque por las cifras que hemos analizado sucede en un

⁷⁹ Aunque recientes sentencias como la referida STC 12/2022 o la STC 13/2022, de 7 de febrero de 2022, parecen indicar un cambio de tendencia.

porcentaje pequeño⁸⁰, el problema es de tal magnitud que España debe abanderar esta lucha para consagrarse como un país plenamente garantista.

En el apartado 572 del Informe del 2020 del MNPT⁸¹ se recoge, en relación con la Orden de Servicio, de 1 de julio de 2019, sobre el deber legal de partes de lesiones en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que el MNP, con ocasión de sus visitas a lugares de privación de libertad, ha estado atento a la tramitación que se hace de los partes de lesiones, tanto desde el punto de vista judicial, como administrativo.

Se siguen observando en los centros penitenciarios deficiencias en la confección y la tramitación de estos partes, tanto en el ámbito de la SGIP como de la Secretaria de Mesures Penals Reinserció i Atenció a la Victima (SMPRAV). En las visitas del MNP se ha comprobado que prácticamente ningún equipo médico de los centros penitenciarios remite los partes de lesiones a la autoridad judicial. Suelen ser las direcciones de los centros las que los remiten al juzgado correspondiente, incluso en algunos casos estos se filtran, no enviándose todos a la autoridad judicial.

Se desoyen las recomendaciones del Protocolo de Estambul que exige que se realicen cuantas pruebas secundarias se necesiten para avalar los diagnósticos -en el marco de la detención o en prisión- y en especial:

1. Exámenes en privado bajo el control del experto médico y nunca en presencia de agentes de seguridad.
2. Radiografías de las zonas afectadas.
3. Tomografía axial computerizada (TAC) en caso de que existan lesiones en la cabeza o si ha habido perdido de conciencia.
4. Analítica completa con determinación de C.P.K. -creatin fosfoquinasa- (isoenzimas)-. La CPK es un marcador de lesión de fibras musculares que puede detectarse entre 1 y 5 días después de los hechos, con un pico a las 72 horas. Los golpes, palizas, etc., provocan aumentos del valor de esta enzima de hasta 10 veces.

5. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL

A raíz de la investigación realizada, el ámbito penitenciario podría mejorar si se contemplasen las siguientes propuestas:

⁸⁰ A pesar de lo cual el Informe CPT 2021 manifiesta su preocupación por todas las denuncias recibidas.

⁸¹ https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2021/06/Informe_2020_MNP.pdf

1) Son los facultativos quienes han de remitir directamente los partes de lesiones a la *autoridad* judicial correspondiente, tal y como establecen los artículos 262 y 355 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio de que informen a la dirección del centro, en la forma en que proceda.

2) Que se realicen cuantas pruebas secundarias se necesiten para avalar los diagnósticos y, en especial, que los reconocimientos médicos se realicen en *privado* bajo el control del experto médico y nunca en presencia de agentes de seguridad; que se realicen radiografías de las zonas afectadas, así como tomografía axial computerizada -TAC- en caso de que existan lesiones en la cabeza o si ha habido pérdida de conciencia; que se realice cuando existan sospechas de tortura o malos tratos analítica completa con determinación de la C.P.K. -creatin fosfoquinasa alcalina - (isoenzimas)-. La CPK es un marcador de lesión de fibras musculares que puede detectarse entre 1 y 5 días después de los hechos, con un pico a las 72 horas. Los golpes, palizas, etc, provocan aumentos del valor de esta enzima de hasta 10 veces.

3) Creación de un filtro en los juzgados de vigilancia penitenciaria⁸² que distribuya (“sala de triaje”) las quejas de las personas presas en: a) urgentes (afectación de derechos fundamentales), b) de mayor relevancia y c) de menor relevancia, dado el elevado número de recursos que interponen las personas privadas de libertad ante los órganos nacionales y la carga de trabajo que supone para los juzgados de vigilancia penitenciaria, que deben realizar los mismos trámites para resolver un expediente con verdadera relevancia jurídica como con el que no la tiene. Los asuntos se resuelven por orden de entrada y no por urgencia en la tramitación de estos.

5) Posibilidad de denunciar al Comité de Prevención de la Tortura y al Defensor del Pueblo anónimamente. El hecho de que la persona presa deba consignar todos sus datos a la hora de denunciar malos tratos o trato inhumano o degradante supone ciertas restricciones personales a la libertad para denunciar, bien por el miedo a las posibles represalias que se puedan aplicar por parte del centro penitenciario a la persona presa, bien por las represalias que puedan

⁸² Hay que recordar en este punto que el CPT ha reiterado en 2021 lo ya expresado en 2017: que los juzgados de vigilancia penitenciaria actúan como mero “rubber-stamp” de las actuaciones administrativas, no constituyendo un instrumento efectivo de control jurisdiccional de la administración penitenciaria ni de salvaguarda de los derechos de las personas presas. EL CPT vuelve a pedir al CGPJ que tome medidas al respecto. Mientras no se haga algo en este sentido, difícilmente se podrá esperar que los juzgados de vigilancia penitenciaria constituyan ese filtro (véase cómo en el caso de Estremera analizado en la STC 12/2002, la juez de vigilancia penitenciaria permaneció completamente pasiva).

provenir de otras personas presas o funcionarias. Si existiese un mecanismo para denunciar irregularidades dentro de prisión, de carácter anónimo, quizás sí hubiese más denuncias por violaciones de derechos humanos, sobre todo en el ámbito del aislamiento.

6) Que los extranjeros puedan cumplir en prisiones bien comunicadas con aeropuertos internacionales, siempre que así lo solicitase la persona presa, facilitando de este modo las visitas de los familiares, que no tendrían que invertir tanto dinero ni tiempo para visitar a su familiar dentro de prisión, respetando así su derecho a la vida privada y familiar que tanto protege el TEDH.

7) Aprobación de una Ley Procesal Penitenciaria⁸³ (como la que se intentó en el año 1997), como se viene reiteradamente solicitando en las reuniones periódicas de los y las jueces de vigilancia penitenciaria, que unifique criterios, plazos, procesos, etc., que genere seguridad jurídica e igualdad entre territorios, con creación de, primero, un proceso sumarísimo en materia de derechos humanos y segundo, que incorpore a los letrados a los procesos disciplinarios para que puedan efectuar alegaciones.

8) Se sancionase al profesional -médico, funcionarios de seguridad o funcionario de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- que no haga foto de las lesiones que dice sufrir la persona presa y que además no rellene el cuestionario de la Comisión para la prevención de la tortura (citado en apartados anteriores) o que no realice las pruebas antes mencionadas (TAC, análisis del CPK).

Aun así, pese a todo lo narrado, puede concluirse que España es uno de los países más garantistas de Europa en materia de derechos humanos y, por ello, uno de los mejores países donde cumplir la pena de prisión, puesto que además las condiciones materiales e higiénicas son muy buenas, las Juntas de Tratamiento y el personal de seguridad cada vez está mejor formado y cualificado, hay un buen control administrativo y jurisdiccional y existen mecanismos adecuados de defensa para las personas presas, siendo muchos de los programas (protocolo de prevención de suicidios, módulos de respeto, programas de justicia restaurativa, actividades treatmentales, etc.) modelos para otros sistemas. Pero ello no es óbice para seguir intentando mejorar el sistema y luchar por la supresión total de las violaciones de derechos humanos, puesto que todavía quedan muchos terrenos por “conquistar penitenciariamente hablando” y nunca se debe

⁸³ Habría que comprobar el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo que veo, en el Anteproyecto sólo hay 3 menciones marginales.

bajar la guardia al tratar con seres humanos desprovistos de lo más elemental: la libertad.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

ABRISKETA URIARTE, Joana: “Las sentencias piloto: el tribunal europeo de derechos humanos, de juez a legislador” en *Revista Española de Derecho Internacional*, REDI Vol. LXV 1 2013

CABRERA CABRERA, Pedro; RÍOS MARTÍN, Julián y SEGOVIA BERNABÉ, José Luis: *Andar 1 km en línea recta. La cárcel que vive el preso del siglo XXI*. Universidad Pontificia Comillas. 2010.

CELDRÁN KHUL: *España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, Ministerio de Asuntos Exteriores, Escuela Diplomática, 2004.

ETXEBERRIA, Francisco ET AL., *Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014*. Instituto Vasco de Criminología. Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. Diciembre 2017

GINÉS SANTIDRIÁN, Emilio: “Derecho a la justicia, derecho a la verdad y derecho a obtener una reparación” en: SALADO OSUNA, Ana (Coord.): *Los derechos humanos aquí y ahora, 60 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos*. Madrid: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Dirección General de Naciones Unidas, Asuntos Globales y Derechos Humanos. Oficina de Derechos Humanos, 2008.

Informe “El tiempo de los derechos”, nº 31: “La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a España por torturas. Del terrorismo a la criminalización de la disidencia”. Rocío Miralles Ruiz-Huidobro y Jaume Saura Estapà. Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. 2013. www.idhc.org

Informe al Gobierno español del Comité Europeo de Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos degradantes (CPT) sobre la visita llevada a cabo del 30 al 13 de junio de 2011. CPT/Inf (2013).

Informe al Gobierno español sobre la visita a España del 22 a 26 de julio de 2001 del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Penas o Tratos inhumanos o degradantes (CPT/Inf/(2003)).

Informe de Amnistía Internacional “España: salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación”, 2009 (EUR 41/001/2009).

Informe de Amnistía Internacional, España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después, 2009.

Informe de Humans Rights Watch “¿Sentando ejemplo? Medidas antiterroristas en España” Vol. 17 N° 1(D) 2005.

Informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, “La Tortura en el Estado Español” Informe de 2012. Barcelona, Mayo de 2013

Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, Theo Van Boven sobre la visita a España del 5 al 10 de octubre de 2003, en el 60º período de sesiones (E/CN.4/2004/56/Add.2).

Informe relativo a España del Comité contra la tortura de 19 de noviembre de 2009 en su 43º período de sesiones del 2 al 20 de noviembre de 2009 (CAT/C/ESP/5).

Informe del CPT 2020, Defensor del Pueblo. España.

Informe Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad. Defensor del Pueblo. Mayo 2004.

LÓPEZ BOFILL, Héctor: “Prohibición de tortura, violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos desde el punto de vista procedimental”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, N° 10, 2011.

NEDELCU-SURDESCU, Oana: “Brief analysis of the operation of the pilot judgment procedure before the European Court of Human Rights (ECHR)”, *Journal of European Studies and International Relations*. Vol. I-Issue 1/2010.

PASCUAL RODRÍGUEZ, Esther y REY SÁNCHEZ, Clara: “Spain as a country not being monitored by the European Court of Human Rights” en *Monitoring penal policy in Europe*, Routledge Frontiers of Criminal Justice, 2018.

Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y la documentación de la tortura. Associació Memoria Contra la Tortura y Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura (ACAT), Países Catalans: 2008 - Serie de capacitación profesional n.º 8.

RÍOS MARTÍN, Julián y CABRERA CABRERA, Pedro: *Mirando el abismo: el régimen cerrado*, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2002.

RUILOBA ALVARIÑO, Julia: “La sentencia del TEDH en el asunto Martínez Sala y otros c. España, de 2 de noviembre de 2004. Crónica de una muerte anunciada”, *Revista Española de derecho internacional*, Vol. 57, N° 1, 2005.

TURTURRO PÉREZ DE LOS COBOS, Sara: “Las sentencias piloto del TEDH sobre los tratos inhumanos y degradantes en las cárceles europeas”. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 18, 2020.